

УДК

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КИБЕРБУЛЛИНГА: ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

АХМЕТОВА КЛАРА ИРИСМАТОВНА

и.о. доцента кафедры Педагогическое образование и психология Образовательного университета Ренессанс.
Ташкент, Узбекистан.

Аннотация: В данной статье автором рассматриваются актуальные вопросы, связанные с кибербуллингом, который негативно сказывается на психике и здоровье современного молодого поколения. Цель данной статьи заключается в исследовании проблемы интернет-издевательств в подростковой среде в школе и за ее пределами. Описаны причины, виды и способы совершения актов кибербуллинга, рассматриваются психологические аспекты кибербуллинга, раскрываются его формы проявления, а также его последствия. Проанализированы зарубежные исследования, рассматривающие школьное насилие, его особенности, а также связь с агрессивным поведением, подростков.

Ключевые слова: киберпространство, виртуальное пространство, буллинг, кибербуллинг, травля, флейминг, киберсталкинг, троллинг, кибермоббинг, интернет, кибермобберы.

Школьное насилие, притеснение и травля продолжают беспокоить педагогов и школьных психологов на общенациональном и международном уровнях. Как широко известно, сегодня издевательства, насилие, травля в образовательной среде становятся частым явлением. Это - форма жестокого обращения, нарушения баланса и динамики отношений, когда физически или психологически более сильный подросток притесняет слабого и причиняет ему физическую боль или наносит психологическую травму, от чего получает удовольствие.

В современном обществе пространство каждодневного общения человека отличается новой особенностью - проникновением в виртуальный мир. В отличие от взрослых, у современной молодежи в дополнение к живому контакту появились навыки, связанные с общением посредством информационно-коммуникационных технологий, то есть, электронных писем, сообщений, причем все эти навыки они осваивают одновременно.

В следствии появления Интернета возникло «виртуальное общение», который стал для многих дополнительным ресурсом в общении и открывает новые социальные возможности.

В современных условиях процесс социализации подростков стремительно перемещается в Интернет (Кондрашкин, Хломов, 2012), где помимо знакомств и возникновения новых референтных групп подростки могут осваивать различные социальные роли и нормы поведения. Все коммуникативные процессы, которые происходят в обычном социальном пространстве, по сути «дублируются», причем они зачастую усиливаются и даже замещаются виртуальным общением. Навыки коммуникации в интернет-пространстве обретают новые стороны и усиливают привычные черты социального общения.

Стремительное распространение информационно-коммуникационных технологий и, в первую очередь, Интернета влияет практически на все стороны нашей жизни. Возникают новые явления, которые требуют своего понимания, осмысления. К таким феноменам относится и кибербуллинг.

Кибербуллинг является психологическим явлением. Это новая и стремительно распространяющаяся и за рубежом, и в странах СНГ форма насилия, травли, которая используется для агрессивного преследования человека.

Кибербуллинг осуществляется посредством преследования различными сообщениями, содержащими оскорбления, угрозы, агрессию, запугивание, хулиганство, социальное бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов. Английское слово буллинг (bullying, от bully - драчун, задира, грубиян, насильник) обозначает запугивание, унижение, травлю, физический или психологический террор, который направлен на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым, подчинить его себе. В просторечии это явление принято называть общим словом троллинг. Троллинг и буллинг преследуют различные цели, но тактические методы у них схожи. Первоначальной целью и задачей троллинга является своеобразная реклама и раскрутка сайта (товара), себя. В отличие от него буллинг является действием в интернете, нарушающее закон.

В современных условиях преследования и унижения подростков своими сверстниками в реальной жизни, переносятся в виртуальный мир, через публикацию в Интернет-сайтах роликов со сценами избиения и унижения подростка, выкладывание в социальных сетях компрометирующих фото, личной информации и т.п.

Новые формы травли, называемые кибербуллингом, вызывают сильную обеспокоенность у детей, родителей и специалистов.

В различных зарубежных исследованиях описываются общие причины кибербуллинга и предлагается их систематизация. В качестве основных причин они выделяют: стремление к превосходству, субъективное чувство неполноценности, зависть, месть, развлечение, конформизм, проблемы в семейных взаимоотношениях, низкий уровень развития эмпатии, отсутствие умения разрешать конфликты и индивидуально-личностные характеристики человека. Зарубежными авторами также были описаны психологические механизмы генерации кибер-атак подростков в интернет-среде, отмечается наличие особых социально-информационных условий, которые способствуют распространению кибербуллинга, таких как стремительный рост информационных технологий, доступность информации во всех ее проявлениях, латентность кибербуллинга для взрослых, иллюзия анонимности, опубликование личной информации подростками в социальных сетях: личные фото, адрес, телефон и др.

На основании анализа большого числа литературных источников можно выделить следующие причины кибербуллинга:

1. *Стремление к превосходству.* По мнению А. Адлера, стремление к превосходству как достижение наибольшего из возможного, является фундаментальным законом человеческой жизни. Чувство это врожденное: мы никогда от него не освободимся, потому что это стремление и есть сама жизнь. Процесс начинается на пятом году жизни, когда формируется жизненная цель как фокус нашего стремления. Со временем она становится источником мотивации, силой, которая организует нашу жизнь и придающей ей смысл.

Превосходство как цель может принимать и негативное (деструктивное), и позитивное (конструктивное) направление. Позитивное учитывает благополучие и других людей (развитый социальный интерес).

2. *Субъективное чувство неполноценности,* или комплекс неполноценности. Это совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, которые выражаются в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере в превосходство окружающих над собой. Комплекс неполноценности возникает в следствие разнообразных причин, таких, как дискриминация, душевные травмы, свои собственные ошибки и неудачи и т. п.

3. *Зависть.* Это то же соперничество, только скрытое: человек стремится победить, но соперничает как бы внутри себя, ведя счет уже тогда, когда воображаемый соперник об этом и не подозревает [3].

Зависть для личности одновременно является и мотивацией, и ограничением. С одной стороны, человек, завидуя, стремится к тому же, что имеет другой человек, или к превосходству над ним. Если бы не было зависти, люди не стремились бы к превосходству и не совершали открытий. Фраза или мысль о том, что нужно сделать что-нибудь так хорошо,

«чтобы все обзавидовались», хоть и выглядит порой нелепо, но часто приносит неплохие результаты.

С другой же стороны, зависть ограничивает мотивацию достижением именно той цели, которой кто-то другой уже достиг, вследствие чего внимание рассеивается и ситуация искажается. Ограничение мотивации сужает мышление до потребности чужого успеха, что может грозить потерей идентификации и стремлением к чужим целям, а значит, настоящей личностной деструкцией. Двигатель зависти - идея конкуренции, на которой базируется идеология ряда современных стран. Причин для зависти среди подростков может быть множество, начиная с внешнего вида и заканчивая любыми успехами в жизни [3].

4. *Мсть.* Мсть – это действия, произведенные из побуждения адекватно ответить на реальную или мнимую несправедливость, причиненную ранее. Мсть начинается с приступа возмущения, подобного внутреннему взрыву, который вызван неожиданными и несправедливыми событиями. Желание отомстить сопровождается приливом сил и энергии, в душе человека зажигается огонь, так как задета его гордость. В этом случае, обиженные, занимающиеся кибер-буллингом, чувствуют, что они исправляют сложившуюся ситуацию или защищают себя и других людей.

5. *Развлечение.* Кибербуллинг может начаться и с обычной шутки (Л.А. Найденева, И.С. Осипов, П.Ю. Еремеев). Но шутки бывают разными: одни шутят безобидно, поднимая всем настроение, так сказать, без жертв. Другие иронично подтрунивают над окружающими, всерьез никого не обижая, хотя неприятный осадок может и остаться. А третьи шутят крайне язвительно, и объекту подобного юмора точно не до смеха. Многие люди, став мишенью для насмешек, становятся подавленными, не могут нормально работать, чувствуют себя неполноценными.

Современные исследователи выделяют следующие основные формы кибербуллинга:

- флейминг;
- гриферство;
- троллинг;
- клевету;
- выдачу себя за другого;
- раскрытие секретов и мошенничество;
- исключение/остракизм;
- киберсталкинг;
- секстинг.

Широкое распространение Интернета и привязанность подростков к общению в социальных сетях сочетается у них с отсутствием пользовательской компетентности и осознания необходимости соблюдения этики общения в сети. Отсутствие этических границ и гарантированность анонимности приводит к появлению асоциальных и агрессивных моделей общения в сети. Подростки переносят в киберпространство привычные для своего возраста модели взаимодействия в группе: "отвержение и травля индивидуума группой", "изоляция и самоизоляция" и др.

На основе вышеизложенного можно выделить следующие психологические аспекты кибербуллинга, которые связаны со своеобразием виртуальной среды и отличают его от традиционной травли:

- обезличенность преследователя, что даёт ему возможность постоянно преследовать свою жертву;
- мотивация жертвы кибертравли к сокрытию фактов преследования от родителей и взрослых из-за страха ограничения доступа к компьютеру (сотовому телефону, планшету и т.п.) и лишению возможности хоть какого-то общения со сверстниками;
- огромное число и обезличенность свидетелей травли, сочетающееся с отсутствием наказания за подобные действия и разделением ответственности за травлю.

Анонимность в Интернете позволяет подростку экспериментировать с разными проявлениями своего «Я» и различными социальными ролями, не страшась отрицательной оценки от окружающих или введения социальных санкций, которые обязательно последовали бы при живом общении. Тем не менее, виртуальное общение приводит к возникновению рисков, которые связаны с новыми проявлениями ответных реакций среды.

Анонимность субъектов общения усиливает вероятность пересечения подростка в Интернете с человеком, тоже использующим вымышленную роль и являющимся не тем, кем он представляется. Снижение у подростка привычного уровня стыдливости и неуверенности в себе приводит к тому, что он начинает проявлять такие формы поведения, которые не демонстрирует в реальной жизни, (например, исповедальность, жертвенность, самобичевание и др.). Впрочем, подросток забывает, что и автор и все участники общения в интернет-пространстве могут быть расшифрованы.

Подобная ситуация приводит к психологической травме несовершеннолетнего. Снижение уровня личной ответственности агрессора превращает его практически в элемент симультанной информационной среды, где он может легко укрыться от ответной агрессии обиженного.

Как мы уже отмечали, наиболее уязвимой группой для кибербуллинга являются подростки, поскольку их неконтролируемое общение в Интернете влечет за собой коммуникационные риски в виде незаконных контактов (например, груминг), киберпреследования.

У несовершеннолетних высокая пользовательская активность сочетается со слабой их осведомленностью об опасностях Интернет-пространства и способах их избегания или преодоления, в связи, с чем очевидна необходимость просвещения и профилактики несовершеннолетних.

Чаще всего жертвы не могут получить адекватную помощь от родителей или учителей, поскольку они до сих пор не владеют опытом и знаниями о ведении профилактической работы по предупреждению кибербуллинга.

Учителям не всегда удается вовремя распознать и предотвратить в школе случаи кибербуллинга на этапе их возникновения. Обычно учителя узнают о подобных случаях достаточно поздно, когда происходит эскалация конфликта. Предупреждающие меры по выявлению кибертеррора в школе способны сгладить конфликт и препятствовать его распространению.

Так же, в целях профилактики кибербуллинга подростков необходимо реализовать следующие задачи:

1. Повышение психологической компетентности несовершеннолетних в вопросах сопротивления насилию в среде современных Интернет-технологий;
2. Повышение компьютерной и правовой компетентности несовершеннолетних посредством привлечения специалистов правовой и IT направленности;
3. Информирование родителей о возможностях безопасного использования Интернет-ресурсов, защиты персональных данных несовершеннолетних, в том числе от информации, которые могут нанести им вред;
3. Повышение родительской компетентности в вопросах конструктивного детско-родительского взаимодействия;
4. Межведомственное взаимодействие со специалистами субъектов профилактики для комплексного решения вопросов предупреждения возникновения насилия в отношении несовершеннолетних в пространстве современных Интернет-технологий.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Глоссарий. Психологический словарь. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.psychologies.ru/glossary/10/kompleks-prevoshodstva/> (Дата обращения: 13.12.2018).
2. Исследование кибербуллинга в современном мире [Электронный ресурс]. – URL: <https://scienceforum.ru/2016/article/2016028679> (Дата обращения: 13.12.2018).
3. Кареева Э.В. Феномен зависти: палач и жертва в одном чувстве // ПСИ-ФАКТОР. URL: <http://psyfactor.org/lib/envy.htm>
4. Кибербуллинг [Электронный ресурс]. – URL: <https://postnauka.ru/longreads/86459> (Дата обращения: 13.12.2018).
5. Ларюхина Н.Г. Проблема буллинга в подростковом возрасте [Электронный вариант]. URL : <http://www.rae.ru/forum2012/pdf/0554.pdf>.
6. Макарова Е.А. Психологические особенности кибербуллинга как формы интернет-преступления [Электронный ресурс] / Е.А. Макарова, Е.Л. Макарова, Е.А. Махрина // Российский психологический журнал. - № 3, 2016. – с. 293-311. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-kiberbullinga-kak-formy-internet-prestupleniya>.
7. Шевко Н.Р. Особенности проявления кибербуллинга в социальных сетях [Электронный ресурс] / Н.Р. Рожкова, И.И. Исхаков // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – Том 2 (3), 2017. – с. 19-22. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proyavleniya-kiberbullinga-v-sotsialnyh-setyah>.